

INTERNETDAN FOYDALANISHNING KONSTITUTSIYAVIY HUQUQIY ASOSLARI: INTERNETNING MUQOBILLARI.

Qudratillayev Jaxongir Zokirjon o'g'li

Toshkent davlat yuridik
universiteti o'qituvchisi

E-mail: j.qudratillayev@tsul.uz

jakhongir.kudratillayev.10@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14005203>

Internetni, uning jamiyat hayotidagi rolini o'rganar ekanmiz, Internetning muqobillariga to'xtalib o'tmasdan bo'lmaydi. Darhaqiqat, Internetning o'zi yer sharining katta qismida inson hayotini jiddiy o'zgartirib yuborgan turli-tuman fundamental ilmiy tadqiqotlar mahsulidir. Albatta, texnologiyalarning rivojlanishi va davlatlarning Internetga nisbatan siyosati u yoki bu darajada uning muqobili sifatida qaralishi mumkin bo'lgan hodisalarni keltirib chiqaradi. Bu muqobillarga e'tibor qaratish muhim, chunki ular ham axborot texnologiyalari taraqqiyoti natijasi bo'lib, Internet bilan funksional o'xshashlikka ega. O'z navbatida, Internet muqobillarining tadqiqi ularga xos bo'lgan afzallik va kamchiliklarni tushunish va ularning fonida Internetning inson va fuqaro huquqlari obyekt sifatidagi qiymatini aniqlash imkonini beradi.

Kubada Internetning o'ziga xos muqobili ishlab chiqildi. U yerda aholining barcha qatlamlari uchun Internetdan foydalanish imkoniyati mavjud emas. Natijada Internetdan yuklab olingan katta hajmdagi kontentni elektron manbalarda tarqatish bo'yicha o'ziga xos "biznes"ni keltirib chiqardi. Ushbu tashabbusning mohiyati quyidagicha: har hafta terabaytgacha (1024 gigabayt) hajmdagi turli fayllardan iborat to'plam shakllantiriladi va bu to'plam kuryerlar tomonidan buyurtmachilarning kompyuterlariga ko'chirib o'tkaziladi. Bunday xizmatning narxi taxminan ikki AQSH dollariga teng bo'lib, bu ommaviy Wi-Fi tarmog'ida bir soatlik ish haqi miqdoriga to'g'ri keladi. To'plam tarkibiga videoroliklar, kinofilmlar, musiqa, dasturiy ta'minot, elektron kitoblar va jurnallar, fotosuratlar, hatto ba'zi Internet-resurslarning to'liq nusxalari ham kiradi.

Eronda vaziyat biroz boshqacha, ammo Kubaga o'xshash holat yuzaga kelgan. Bu yerda oldindan tayyorlangan katta hajmdagi ma'lumotlarni sun'iy yo'ldosh telekanali orqali uzatish usuli qo'llaniladi va qabul qilingan axborot keyinchalik kompyuterda Internetdan olingan fayllar to'plamiga aylantiriladi. Eronda Internetning bunday muqobil varianti uchun sharoit juda qulay. Chunki

sun'iy yo'ldosh uskunalari bilan jihozlangan uy xo'jaliklarining soni mamlakatning 70 foizni tashkil etadi .

Fransiyada 1970-yillarning oxiridan boshlab "Minitel" nomli tarmoq (ma'lum vaqt davomida Internet bilan bir vaqtda) faoliyat yuritgan bo'lib, unda axborot terminallari telefon aloqa liniyalari orqali ulanardi. Saytlar o'rniga u yerda "axborot kioskalari" ishlagan. Tarmoqqa kirish har daqiqada haq to'lash asosida amalga oshirilgan. Biroq uning funktsionalligi Internet bilan ko'p jihatdan o'xshash edi. Ta'kidlanishicha, tarmoq o'zining eng rivojlangan davrida uy xo'jaliklarida o'rnatilgan 9 million terminal, 25 million foydalanuvchi va 26 ming xizmatni qamrab olgan . Tarmoq 30 yil faoliyat yuritdi va Internet bilan uzoq muddat raqobatlashib, 2012-yil 1-iyulda o'z faoliyatini yakunladi.

Axborot texnologiyalari rivojlanishining natijasi bo'lgan Miniteldan tashqari, o'ziga xos tarmoq yaratishda siyosiy motivlarga tayangan Shimoliy Koreya misoli ham e'tiborga molikdir. Bu tarmoq Internetdan alohida ishlagan va "Kvangmyong" deb nomlangan. Kompyuter tarmog'ining ajratilganligiga qaramay, Internet-saytlar Koreya kompyuter tarmog'ida senzurdan o'tganidan so'ng kiritiladi.

Internetdan foydalanish huquqi asosan oliy rahbariyat, olimlar, shuningdek, xorijiy tashkilotlar va konsullik muassasalariga tegishli bo'lib, ommaviy axborot vositalaridagi ma'lumotlarga ko'ra, taxminan 1024 ta IP-manzil mavjudligi qayd etilgan . Shu bilan birga, ijobiy jihatlari ham mavjud. Ommaviy axborot vositalari xabarlariga ko'ra, mamlakatda Internet materiallarini davlat tiliga tarjima qilish bo'yicha 2000 nafar tarjimon uzluksiz faoliyat yuritmoqda . Bu ma'lumotlar ochiqligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bunda kirish bepul va cheklovlarsiz amalga oshiriladi . Shunday qilib, Shimoliy Koreyaning ichki tarmog'ini Internet tarmog'iga shartli ravishda tenglashtirish mumkin. Bu ko'proq katta ma'lumotlar kutubxonasiga o'xshaydi. Unda axborot maxsus foydalanish uchun tayyorlanadi (katalogga kiritiladi, tarjima qilinadi, senzurdan o'tkaziladi). Axborotni tarqatishning bunday modeli uni tezkor yangilash imkonini amalda yo'qqa chiqaradi. Bu esa tarmoqni kutubxonaga yanada ko'proq o'xshatib qo'yadi.

Internet dastlab axborotni samarali yetkazib berish vositasi sifatida yaratilgan va bugungi kungacha o'z mohiyatini saqlab qolmoqda. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, siyosiy va iqtisodiy sabablar tufayli global kompyuter tarmog'iga kirishda sezilarli cheklovlarga ega bo'lgan mamlakatlarda Internetning muqobil variantlari keng tarqalgan. Ushbu muqobillar Internetning to'liq o'rnini bosa olmasa-da, ularda ijobiy jihatlarni ham kuzatish mumkin. Shimoliy Koreyada tarmoqdan bepul foydalanish imkoniyatini yaratadi va axborot mazmunini aholi

tushuna oladigan tilda taqdim etadi. Kuba va Eron misolida - tayyor tizimlashtirilgan ma'lumotlar to'plamini olish, to'planning nisbatan yuqori darajadagi axborot xavfsizligi (tarmoqqa to'liq kirish holatida xuddi shunday xavfsizlik darajasini ta'minlash foydalanuvchidan ma'lum ko'nikmalarni talab etadi), Internetda ishlash paytida tez-tez duch kelinadigan keraksiz ma'lumotlar mavjud emasligini (yopishqoq reklama, zararli dasturiy ta'minot va hokazo) ta'minlaydi.

Xo'sh, odamlarni Internetga nima jalb qiladi va uni umuminsoniy qadriyat sifatida qabul qilishga nima imkon beradi? Axir, pochta yoki radiotelefon aloqasi kabi boshqa aloqa turlari ham mavjud-ku.

Internet taqdim etadigan imkoniyatlarning to'liq ro'yxati mavjud emas. Aniq imkoniyatlar Internet foydalanuvchisining ehtiyojlari va imkoniyatlariga, shuningdek, ushbu tarmoqqa nisbatan davlat olib borayotgan siyosatiga bog'liq bo'ladi. Internet har tomonlama radio, telefon, televideniye o'rnini bosadi. Internet masofaviy ta'lim olish, telemeditsina yordamidan foydalanish, dunyoning istalgan nuqtasidan turib texnikani boshqarish, turli xil iqtisodiy faoliyatlarni amalga oshirish, madaniy qadriyatlardan bahramand bo'lish imkoniyatini beradi. Bunday keng ko'lamlı imkoniyatlar pochta va radiotelefon aloqasida mavjud emas.

Internet tufayli muloqotning yangi shakllari vujudga keldi. Ijtimoiy tarmoqlar nihoyatda ommalashib, insonlar aloqasining yangicha vositasiga aylanib ulgurdi. Jumladan, 2020-yilga kelib, eng yirik ijtimoiy tarmoq hisoblangan Facebook foydalanuvchilarining soni 2,5 milliard kishiga yetgani ma'lum bo'ldi.

Internetning o'ziga xos xususiyati shundaki, u shaxsning o'z salohiyatini ro'yobga chiqarish uchun keng imkoniyatlar taqdim etadi. Bu imkoniyatlarni hozirda boshqa hech qanday kompyuter tarmog'i, radiotelefon yoki pochta aloqasi orqali amalga oshirib bo'lmaydi.

Bundan tashqari, Internet yangi, global axborot jamiyatining timsoli bo'lib, o'zaro aloqa maydoniga aylandi. Globallik - Internetning ko'plab imkoniyatlarini ta'minlaydigan asosiy xususiyatdir. Mamlakatlar va qit'alarni bog'lovchi vositaga aylangan Internet, boshqa axborot uzatish vositalari va kompyuter tarmoqlari orasida o'xshashi bo'lmagan global o'zaro munosabatlar muhitiga aylandi. Internetning funkcionalligi kengayib, konstitutsiyaviy huquqlarni amalga oshirishga qaratilgan yangi imkoniyatlar paydo bo'lmoqda. Internetning bu boradagi salohiyati biz tasavvur qila oladigan darajadan ancha keng bo'lib, bu

ko'p jihatdan uning uzluksiz xalqaro miqyosda rivojlanishi va taklif etilayotgan imkoniyatlarning ko'pligi bilan bog'liq.

Internet endi oddiy axborot magistrali bo'lmay qoldi. U zamonaviy axborot jamiyatidagi ko'plab imkoniyatlardan foydalanish uchun vosita bo'lib xizmat qilmoqda. Bunday imkoniyatlar soni doimiy ravishda ortib bormoqda. Imkoniyatlarning aksariyati bevosita real dunyoda ham, virtual makonda ham inson huquqlarini amalga oshirish bilan bog'liq bo'lib, ushbu dissertatsiyaning keyingi qismida ko'rib chiqiladi.

Tabiiy ravishda paydo bo'lgan va siyosiy sabablar tufayli maxsus yaratilgan "raqamli to'siqlar" mavjudligiga qaramay, Internet o'zining sayyoraviy ahamiyatini yo'qotmaydi. Hokimiyat cheklovlar kiritishga intilayotgan axborot oqimlari baribir tarqalishning boshqa, aylanma yo'llarini topadi. Bu esa global Internet tarmog'ining to'laqonli va bitta davlat tomonidan nazorat qilinadigan analogini joriy etish imkonsizligini anglatadi.

Masalan "to'rsimon topologiyali tarmoqlarni yaratish texnologiyasi" yordamida foydalanuvchilar davlat yoki kompyuter tarmoqlarini yaratish va ulardan foydalanish bilan shug'ullanuvchi tashkilotlar ko'magisiz o'z kompyuter tarmog'ini tashkil eta oladilar. Nazariy jihatdan, Wi-Fi tarmoqlarini birlashtirish orqali global umumiy kirish maydonini yaratish ham mumkin. Bu esa uyali aloqa tarmog'iga o'xshash tizimni hosil qilishga imkon beradi. Shuningdek, asosiy aloqa liniyasini qurish iqtisodiy jihatdan samarasiz bo'lgan joylarda ham Internetga ulanishni ta'minlash mumkin. Hozirda bunday model asosida Internetdan foydalanish tarmoqlarini amalga oshirishning amaliy misollari mavjud. Misol uchun, Ispaniyada 2500 aholiga ega bo'lgan Gurb shahrida "Guifi.net" loyihasi paydo bo'ldi. Bu shahar uzoq vaqt davomida rivojlangan optik tolali aloqa tarmog'iga ega bo'lmaganligi sababli, global tarmoqqa sifatli ulanish imkonsiz edi. Bugungi kunda bu loyiha dunyodagi shu turdagi eng yirik tarmoqqa aylandi. U paydo bo'lgan hududdan tashqariga chiqib, Yevropa Ittifoqining boshqa davlatlariga ham tarqalmoqda.

Shu bilan birga, O'zbekiston hududida favqulodda vaziyatlar (masalan koronavirus pandemiyasi) yuzaga kelganda Internetga muqobil bo'la oladigan axborot uzatish infratuzilmasini yaratish zarurligini inkor etib bo'lmaydi. Boshqa har qanday texnologiya kabi Internet mutlaqo ishonchli ixtiro emas, u bilan bog'liq kamchiliklar ham vujudga kelishi mumkin. Bu kamchiliklar texnogen muammolar, maqsadli zarar yetkazish yoki tabiiy ofatlar tufayli yuzaga kelishi mumkin. Zararli dasturiy ta'minotni tarqatish orqali davlat manfaatlariga zarar yetkazilgan holatlar ham mavjud. Masalan, Stuxnet nomli zararli dastur

Eronning yadro dasturiga jiddiy zarar yetkazishga muvaffaq bo'lgan. Bu voqea sanoat kiberqurolini qo'llashning birinchi holati sifatida baholangan . Internetning o'zi, ayniqsa, u bilan bog'liq ko'plab muhandislik-texnik yechimlar, uskunalar va dasturiy ta'minot Amerika Qo'shma Shtatlarining texnologik suverenitetiga tegishli. Shu sababli, davlatlarning o'z infratuzilmasini yaratish inson huquq va erkinliklarini himoya qilishni ta'minlaydigan vosita sifatida ham qaralishi mumkin.

Internet o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lgan va boshqa hech narsa bilan almashtirib bo'lmaydigan ne'matga aylandi. Bu esa, o'z navbatida, uni inson huquqlari obyekt sifatida ko'rib chiqish imkoniyatini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. This is Cuba's Netflix, Hulu, and Spotify – all without the Internet // URL: <http://www.vox.com/2015/9/21/9352095/netflix-cuba-paquete-Internet>
2. Iran: Regime admits over 40% Iranians view satellite TV despite crackdown // URL: <https://www.wired.com/2016/04/ingenious-way-iranians-using-satellite-tv-beam-banned-data/>
3. Minitel: The rise and fall of the France-wide web // URL: <http://www.bbc.com/news/magazine-18610692>
4. North Korea Loses Its Link to the Internet // URL: https://www.nytimes.com/2014/12/23/world/asia/attack-is-suspected-as-north-korean-Internet-collapses.html?_r=0
5. В Северной Корее работает только 28 сайтов // URL: <https://www.vesti.ru/doc.html?id=2801510>
6. Чучхе онлайн: что гуглят друзья Ким Чен Ына //URL: https://www.gazeta.ru/tech/2017/07/26/10804556/north_korea_Internet.shtml
7. Число пользователей Facebook достигло трети населения планеты // URL: <https://lenta.ru/news/2020/01/30/facebook/>
8. <http://samag.ru/archive/article/1731>
9. Forget comcast. Here's the diy approach to Internet access // URL: <https://www.wired.com/2016/07/forget-comcast-heres-the-diy-approach-to-Internet-access/#.jr4wdjp1e>
10. Марков А.С., Фадин, А.А. Организационно-технические проблемы защиты от целевых вредоносных программ типа Stuxnet // Вопросы кибербезопасности. 2013. № 1(1). С. 28-36.